

Ганизода Хуршед Абдуали

кандидат биологических наук, доцент
Заведующий научно –исследовательским отделом
НИИ фундаментальной медицины ТГМУ им.
Абуали ибни Сино.

Азонов Джахон Азонович

доктор медицинских наук, профессор,
ведущий научный сотрудник НИИ фундаментальной медицины ТГМУ им. Абуали ибни Сино.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19398093>

АНТИДИАБЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СОЧЕТАННОГО ВВЕДЕНИЯ ФЕРАЗОНА И ЭФИРОМАСЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ПРИ СТРЕПТОЗОТОЦИНОВОМ ДИАБЕТЕ

Ganizoda Khurshed Abduali

Candidate of biological sciences,
Associate professor, head of the research department
research institute off undamental medicine, TSMU name
after Abualiibn Sina

Azonov Dzhakhon Azonovich

Doctor of medical sciences, professor,
Senior research fellow, research institute of
Fundamental medicine, TSMU name
after Abuali ibn Sina

ANTIDIABETIC PROPERTIES OF COMBINED ADMINISTRATION OF FERAZON AND ESSENTIAL OILS IN ALLOXAN-INDUCED DIABETES

Анотация.

В статье представлены результаты антидиабетического влияния сочетанного введения феразона и эфиромасличного средства липовитол на фоне стрептозотоцинового диабета у белых крыс. Согласно полученным результатам исследований концентрация глюкозы состава крови контрольных стрептозотацин-индуцированных животных по сравнению с интактными сериями через 7 суток повышается в 2,2 раза через 15 суток в 2,56 раза и через 30 суток на 2,6% соответственно. В результате сочетанного введения феразона+липовитол (0,5 +0,02 г/кг) массы тела в течение одного месяца наблюдается достоверное ($P \leq 0,001$) снижение уровни глюкозы, гликизованного гемоглобина и повышение концентрации гликогена. При сравнительном анализе установлено, что феразон в испытываемых дозах уступает по эффективности феразон+липовитолу и метформину, а метформин+ липовитол незначительно превосходит аналогичные действие метформина и феразон+ -липовитола.

Abstract.

The article presents the results of the antidiabetic effect of the combined administration of ferazone and the essential oil agent lipovitol against streptozotocin diabetes in white rats. According to the results of studies, the glucose concentration of the blood composition of control streptozotocin-induced animals compared to intact series after 7 days increases 2.2 times after 15 days 2.56 times and after 30 days 2.6% times, respectively. As a result of combined administration of ferazon+lipovitol (0.5 +0.02 g/kg) of body weight for one month, a significant ($P \leq 0.001$) decrease in glucose levels, glycated hemoglobin and an increase in glycogen concentration was observed. Comparative analysis showed that ferazone at the tested doses is inferior in efficacy to ferazone+lipovitol and metformin, and metformin+ lipovitol is slightly superior to the similar effect of metformin and ferazone+ -lipovitol.

Ключевые слова; диабет, стрептозотацин, гемоглабин, феразон, липовитол, толерантность, ауто-окисление, сочетанное, метформин.

Keywords; diabetes, streptozotocin, hemoglobin, ferazon, lipovitol, tolerance, auto-oxidation, concomitant, metformin.

Актуальность. Известно, что сахарный диабет (СД) является патологическим состоянием, при котором наблюдается длительное повышение уровня сахара в результате дефицита инсулина под воздействием различных факторов, способствующих нарушению углеводного, липидного, белкового, ферментного обмена, гомеостаза и инсулинорезистентности [3,8].

Согласно МДФ (Международной диабетической федерации) (The Internati- onal Diabetes

Federation, IDF), число больных с диагнозом СД среди взрослого населения (20-79 лет) в мире к 2030 г. составит 552 миллионов. [14] Установлено, что одним из главных факторов нарушений метаболизма при СД является окислительный стресс, способствующий повреждению различных органов и систем, в том числе нарушению структуры периферических сосудов, развитию гипоксических изменений, ринопатии микроангиопатии, нейродегене-

ративных изменений и ряда других тяжелых осложнений диабета, метаболического синдрома, инвалидности и смертности [3,13].

Строев Ю.И. и соавт.[2007] утверждают, что метаболический синдром характеризуется комплексом нарушений системной регуляции обмена (липидного, углеводного, белкового и т.д.) веществ, под влиянием внешних и внутренних факторов, которые способствуют нарушению регуляторных механизмов функции эндотелия, что в дальнейшем приводит к нарушению артериального давления. В основе данных процессов лежит снижение чувствительности тканей к инсулину - инсулинорезистентность (ИР) [7].

В настоящее время для коррекции МС, в том числе СД, в развитии которых важное значение отводится окислительному стрессу, активно назначают гипогликемические, антиоксидантные, антигипоксические, противовоспалительные и гиполипидемические средства природного и синтетического происхождения [4.9,12].

Установлено, что полисахаридсодержащие растения (топинамбур, цикорий, черника, солодка голая и др.) обладают антидиабетическими свойствами, а эфирные масла (гераниевое, лавровое, гвоздичное, липовитол, гераноретинол и др.) гепатозащитными, гиполипидемическими, противовоспалительными, антиоксидантными и антигипоксическими свойствами [1.2,6,8,9, 10,11,].

Наряду с этим установлено, что эфирные масла кориандра на фоне стрептозотоцинового диабета обладают антидиабетическими свойствами [10,11].

В связи с этим, нами была поставлена задача: изучить сочетанное влияние полисахаридсодержащего средства фаразона, эфиромасличного средства липовитола и антидиабетического средства метформина на некоторые аспекты биохимических изменений при стрептозотоциновом диабете у белых крыс.

Материал и методы. Влияние сочетанного введения фаразона и липовитола на тест толерантности к глюкозе изучали на 60 белых крысах массой 210-230 г. Прежде чем установить влияние сочетанного действия фаразона и эфирных масел было изучено их влияние на показатель теста толерантности к глюкозе.

Гипогликемические свойства исследуемых веществ на первом этапе изучали на фоне однократной сахарной нагрузки. Опыты проведены на 60 белых беспородных крысах массой 210-230г., голодавших в течение 18 часов без ограничения воды.

Животные были распределяли на 7 серий: 1 - контрольные животные, которым за 30 мин. до забора крови внутривенно вводили 20% раствор глюкозы в дозе 2 г/кг массы; 2, 3 группы животных, которым внутривенно вводили феразон в дозах 0,35-0,5 г/кг; 4,5-животные, получавшие феразон+липовитол в дозе, 0,5+ 0,02, 6-7 групп животных, которым вводили метформин 0,05 г/кг и метформин+липовитол 0,05 + 0,02 г/кг массы за 30 мин. до внутривенного введения раствора глюкозы.

Для определения влияния испытуемого средства на тест толерантности к глюкозе концентрацию глюкозы в сыворотке крови определяли ортотолуидиновым методом натощак и после сахарной нагрузки через 15, 45 и 90 минут. Кровь для исследования в количестве 1,5-2 мл брали рассечением нижней десны крыс в асептических условиях. [5]

Концентрация глюкозы в крови определяли глюкооксидазным методом с помощью набора Фотоглюкоза (ООО «ИМПАКТ») Принцип метода основан на окислении β-D-глюкоз кислородом воздуха при каталитическом действии глюкооксидазы У всех животных до введения глюкозы и испытуемого средства и глюкозы изучали исходный уровень сахара. Содержание гликизированного гемоглобина в сыворотке крови определяли колориметрическим путем. Для этого брали цельную кровь с ЭДТА, путем рассечения десны животных.

Результаты исследования. Согласно данным, приведенным на рис. 1, после введения глюкозы уровень сахара крови контрольных белых крыс по сравнению с исходными показателями через 30 мин. повысился на 76,4%, через 60 мин. – на 121,5%, и через 120 мин сохранился на уровне 54,9%. Таким образом, максимальное повышение глюкозы в сыворотке крови наблюдалось через 60 мин., снижение через 120 минут.

В сериях, получивших феразон в дозе 0,5 г/кг массы тела через 30 минут после внутривенного введения раствора глюкозы отмечено, что уровень в составе сыворотки крови по сравнению с исходными данными сохранился в пределах 55,5%, через 60 минут на уровне 66,2%, а через 120 минут снизился до 25%, что по сравнению с контрольными сериями на 29,9% ниже, чем показатели контрольной серии. В сериях, получивших феразон+липовитол в дозе 0,5+0,02 г/кг массы тела, концентрация глюкозы в составе крови подопытных крыс через 30 мин. составляла 43,1%, через 60 минут - 47,0%, а через 120 минут - 27,4%, что по сравнению с контрольными на 49,6% ниже, что свидетельствует о гипогликемическом эффекте испытуемого средства.

Рис 1. Показатели влияния сочетанного введения феразона и эфиромаслических средств на тест толерантности к глюкозе

Исходя из полученных результатов в дальнейшем гипогликемические свойства, липовитола изучали на предмет стрептозотоцинового диабета.

Установлено, что на фоне введения стрептозотоцина у экспериментальных животных наблюдается резкое повышение активности как первичных, так и вторичных продуктов перекисного окисления липидов в поджелудочной железе и печени. В результате чего, по всей вероятности, усиливается,

процесс окислительного стресса, что приводит к развитию гипергликемии, а также к аутоокислению избытка глюкозы [11].

Согласно результатам исследования (рис. 2), под влиянием стрептозотоцина у контрольных и подопытных животных развивался экспериментальный сахарный диабет, продолжительность которого наблюдали в течение 30 суток.

Рис. 2. Гипогликемические свойства феразона и феразон-липовитола на фоне стрептозотоцинового диабета. 1. Интакт. 2. контрольные, 3. феразон-0,35 г/кг, 4. феразон 0,5 г/кг. 5. феразон+ липовитол (0,5-0,02 г/кг) 6. Метформин 0,05 г/кг. 7. метформин +липовитол.

Согласно полученным результатам, концентрация глюкозы в составе крови контрольных стрептозотоцин индуцированных животных по сравнению с интактными сериями через 7 суток повышается в 2,2 раза, через 15 суток в 2,56 раза и через 30 суток в 2,6 раза соответственно.

При ежедневном внутривенном введении испытуемые средства оказали положительное лечебное воздействие на показатель сахара состава крови, концентрация которого в сериях, получавших феразон в дозах 0,35 и 0,5 г/кг массы, по сравнению с контрольными через 15 и 30 суток снижается на 22,2%, 35%, 35% 44,92% соответственно.

В сериях, леченных феразон+ липовитолом в дозах 0,5 и 0,02 г/кг массы, концентрация сахара крови по сравнению с контрольными животными в указанных сроках снижается на 43,7 и 50%.

В тоже время у крыс, получавших метформин в дозе 0,05 г/кг массы и метформин+ липовитол в дозах 0,05 и 0,02 г/кг массы, уровень сахара крови у подопытных животных снижается на 49%, 54,4%, 50,4% и 55% соответственно.

При сравнительном анализе установлено, что феразон в испытуемых дозах уступает по эффективности феразон+липовитолу и метформину, а

метформин+ липовитол незначительно превосходит аналогичные действие метформина и феразон+липовитола.

Рис.3 Влияние испытуемых средств на уровень сахара крови (1), гликизированный гемоглобин (2)

и гликоген (3) при месячном стрептозотациновом диабете (1. Интактные 2. Контрольные, 3. Феразон 0,35 г/кг 4. Феразон 0,5 г/кг, 5. Феразон+липовитол (0,5+0,02 г/кг) 6. Метформин 0,05 г/кг 7 метформин+липовитол (0,05+0,02 г/кг).

Таким образом, установлено, что комбинированное применение эфирных масел совместно с полисахарид содержащим средством феразоном и антидиабетическим препаратом метформином улучшает гипогликемические и антидиабетические свойства последних.

Наряду с гипогликемическими свойствами нами было изучено влияние испытуемых средств на

показатель гликизированного гемоглобина. Как видно из представленных в (рис.3) данных, концентрация гликизированного гемоглобина в плазме крови контрольных животных по сравнению с интактными на 30 сутки эксперимента повышается в 2 раза, а в сериях, получавших испытуемые средства в указанных дозах, уровень гликизированного гемоглобина, в том числе феразона в дозе 0,5 г/кг массы, по сравнению с контрольными снижается на 44,2%, феразон 0,5 г/кг+липовитол 0,02 г/кг на 48%, метформин 0,05 г/кг на 48,8% и метформин+липовитол в указанных дозах на 50,9% ($P \leq 0,001$).

Рис.4. Влияние испытуемых средств на показатели гликогена при месячной стрептозотациновом диабете 1-интактные 2. Контрольные, 3. Феразон 0,35 г/кг 4. Феразон 0,5 г/кг, 5. Феразон+липовитол (0,5+0,02 г/кг) 6. Метформин 0,05 г/кг 7 метформин+липовитол (0,05+0,02 г/кг).

Наряду с этим, значительные изменения наблюдаются в обмене гликогена состава ткани печени, уровень которого у контрольных крыс по сравнению с интактными достоверно ($P \leq 0,001$) снижается. При месячном внутрижелудочном введении испытуемые средства в указанных дозах улучшали данный показатель, нарушенный токсическим воздействием стрептозотацина.

Концентрация гликогена в сериях, леченных феразоном в дозе 0,5 г/кг массы, по сравнению с

контрольными животными повышалась на 58%, феразон +липовитол на 70%, метформин на 78% и метформин+ липовитол на 87,5%.

Заключение .Таким образом, полученные результаты показали, что сочетанное применение полисахарид содержащей средство феразон с эфиромасличным средством липовитолом, а так же сочетанное введение метформина с липовитолом оказали положительное влияние на течение сахарного диабета и тем самым, улучшали показатели

гликизированного гемоглобина и гликогенообразующую функцию печени, что имеет огромное значение в патогенезе сахарного диабета.

Литература

1. Азонов Д.А. Влияние геранола на желчевыделительную функцию печени и активность АТФ-азных ферментов субклеточных структур гепатоцитов при токсическом гепатите / Д.А. Азонов, П.П. Денисенко // Проблемы гастроэнтерологии .- Душанбе—Москва.- 1996.-3-4.- С.41-45.
2. Азонов Д.А. Лечебные войства гераноретинола и эфирных масел (монография)/ Д.А. Азонов, А.К. Холов, Г.В. Разыкова// Душанбе.-изд-во «Матбуот».- 2011.- 132 с.
3. Аметов А.С. Окислительный стресс при сахарном диабете 2 типа и пути его коррекции/ А.С. Аметов., О.Л. Соловьева// Проблемы эндокринологии.-2011.-6.-С.52-56.
4. Бутарова С.А. Метаболический синдром: патогенез,, клиника, диагностика, подходы к лечению /С.А. Бутарова// РМЖ.-2001.-Т.9,№2.-С. 56-60
5. Горячева, М.А. Особенности проведения глюкозотолерантного теста у мелких лабораторных грызунов (мыши и крысы) / Горячева М.А., Макарова М.Н. // Международный вестник ветеринарии. - 2016. - №3. - С. 155-159.
6. Мещерякова В.А. К вопросу о применении топинамбура в диетотерапии больных сахарном диабете/В.А. Мещерякова,О.А. Плотникова, Х.Х. Шара- фетдинова и др.,//Известия вузов,пищевая технология.-2005.-№4.-С. 4-5
7. Строев Ю.И. Классические и современные представления о метаболическом синдроме. Часть 2. Патогенез/ Ю.И. Строев., М.В. Цой., Л.П. Чурилов т др.,//Вестник Санкт-Петербургского Университета.-2007.-Вып 4.-С. 3-13.
8. Шахсуфбекова О.М. Влияние густого экстракта клубней топинамбура Сарват на показатели маркеров цитолитического синдрома при экспериментальном аллоксановом диабете / О.М. Шахсуфбекова, Д.А. Азонов, Х.А. Ганиев и др., // Здравоохранения Таджикистана .-2017.- №1(332).-С. 49-53.
9. Da Fonsêca DV, da Silva Maia Bezerra Filho C, Lima TC, de Almeida RN, de Sousa DP. Anticonvulsant Essential Oils and Their Relationship with Oxidative Stress in Epilepsy. *Biomolecules*. 2019 Dec 6;9(12):835. doi: 10.3390/biom9120835. PMID: 31817682; PMCID: PMC6995584.
10. Hajlaoui H, Arraouadi S, Noumi E, Aouadi K, Adnan M, Khan MA, Kadri A, Snoussi M. Antimicrobial, Antioxidant, Anti-Acetylcholinesterase, Antidiabetic, and Pharmacokinetic Properties of *Carum carvi* L. and *Coriandrum sativum* L. Essential Oils Alone and in Combination. *Molecules*. 2021 Jun 13;26(12):3625. doi: 10.3390/molecules26123625. PMID: 34199316; PMCID: PMC8231812.
11. Eidi M, Eidi A, Saeidi A, Molanaei S, Sadeghipour A, Bahar M, Bahar K. Effect of coriander seed (*Coriandrum sativum* L.) ethanol extract on insulin release from pancreatic beta cells in streptozotocin-induced diabetic rats/M. Eidi , A.Eidi , A.Saeidi , S.Molanaei , A.Sadeghipour//. *Phytother Res*. 2009 Mar;23(3):404-6. doi: 10.1002/ptr.2642. PMID: 19003941.
12. Stoilova I. S.Chemical composition and antioxidant properties of juniper berry (*Juniperus communis* L.) essential oil / Stoilova I. S., Wanner J., Jirovetz L., Trifonova D., Krastev L., Stoyanova A. S., Krastanov A. I. // *Bulgarian Journal of Agricultural Science*. 2014. Vol. 20, № 2. Pp. 227-237.
13. Takada J. Neonatal streptozotocin-induced diabetes mellitus: a model of insulin resistanceassociated with loss of adipose mass/ J. Takada., M.A Machado.,S.B.Peres// *Metabolism*.-2007.-Vol.56(7).-P.977-84.
14. Whiting DR, Guariguata L, Weil C, Shaw J. IDF diabetes atlas: global estimates of the prevalence of diabetes for 2011 and 2030. *Diabetes Res Clin Pract*. 2011 Dec;94(3):311-21. doi: 10.1016/j.diabetes.2011.10.029. Epub 2011 Nov 12. PMID: 22079683.